

УДК 372.854

IX SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN KİMYADAN “ƏSAS YARIMQRUP METALLARI-OKSİGEN YARIMQRUPU ELEMENTLƏRİ” FƏSİLLƏRİNİN TƏDRİSİ ZAMANI EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya:** Məqalədə IX sinif şagirdlərinin kimyadan “Əsas yarımqrup metalları-Oksigen yarımqrupu elementləri” fəsillərinin tədrisi zamanı ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Həmin fəsillərdə ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsinə uyğun gələn mövzular seçilərək onların dərs prosesində keçilməsində mühüm ekoloji bilik və məlumatlar şagirdlərə öyrədilir. Onların möhkəmləndirilməsi məqsədilə kimyəvi mövzulara müvafiq olaraq ekoloji sual- cavablardan istifadə olunur. Baxılan hallarda bunlar aerorozollu çirklənmələrə, kimyəvi birləşmələrə və turşu yağışlanma aid edilmişdir.*

***Açar sözlər:** kimyəvi çirklənmə, istixana effekti, karbon oksidləri, azot oksidləri, kükürd oksidləri, atmosfer tozu*

Hal hazırda dünya əhalisinin ildən ilə nəzərə alınacaq dərəcədə artması, elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, yeni innovativ texnologiyaların istehsal sahələrinə tətbiq edilməsi, tələbatlara cavab verən iri sənaye müəssisələrinin və heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması, müxtəlif nəqliyyat növləri, iqlim dəyişmələri və digər global ekoloji problemlər ətraf təbiət mühitinin insan sağlamlığı üçün hədsiz pisləşməsinə səbəb olmuş, bəşəriyyət növbəti ekoloji böhran həddinə gəlib çatmışdır. Nəticədə indiki və yaxın gələcək insan nəslİ üçün yaşayış və iş fəaliyyəti şəraiti təhlükəli hal almışdır. Bununla əlaqədar, mütərəqqi və inkişaf etmiş dünya dövlətləri ətraf mühitin mühafizəsinə yönələn əməli tədbirlər görür, maliyyə vəsaitləri sərf edir, çoxsaylı Konvensiyalara və Protokollara qoşulurlar. Azərbaycan Respublikası da təbiətin qorunub saxlanılması sahəsində öz töhfəsini verir. Belə ki, Milli Məclis 1992-ci ildən başlayaraq 2011-ci ilə qədər müxtəlif məzmunlu 20 Konvensiyanı ratifikasiya etmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2003-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Program” haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Bu mühüm məsələ “Milli Program”da öz praktiki həlli yollarını tapmışdır.

İllərin ekoloji praktiki təcrübəsi göstərir ki, ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmiş praktiki tədbirlərlə yanaşı, əhalinin geniş kütlələrinin ekoloji maarifləndirilməsi çox vacibdir. Bu xüsusda “Milli Program”ın Elm, Təhsil və Mədəniyyət bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun ekoloji maarifləndirmə istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bununla əlaqədar, ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə məsuliyyətli işlər düşmüşdür. Belə ki, məktəblərdə xeyli sayda şagird təhsil alır və onların ekoloji maaarifləndirilməsi indi və yaxın bir neçə ildə gözlənilən lazımı nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Ekologiya təbiət elmlərilə daha sıx bağlı olduğundan, ekoloji maarifləndirmənin onların ümumtəhsil məktəblərində tədrisi zamanı aparılması məqsədəuyğun olardı. Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsi əsas etibarilə kimyəvi, fiziki və bioloji çirklənmə növlərilə xarakterizə edildiyindən, konkret olaraq isə ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsi nəzərdən keçirildikdə, ekoloji maarifləndirmə işində ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif şagirdlərinin kimya fənninin tədrisi zamanı ekoloji bilik və məlumatlardan istifadə edilməsi məsləhətdir. Bunun üçün dərslikdən “Əsas yarımqrup metalları-Oksigen yarımqrupu elementləri” fəsillərinin keçirildiyi müddətdə kimyəvi və ekoloji məzmunlu mövzuların aşağıdakı kimi uzlaşdırılması məqsədəuyğundur:

Fəsil 2 Əsas yarımqrup metalları

4. Litium yarımqrupu elementləri. Natrium, kalium və onların birləşmələri – Ekologiya haqqında ümumi məlumat

5. Berillium yarımqrupu elementləri. **Kalsium-ü – Əsas ekoloji qanunlar.**

7. Bor yarımqrupqrupu elementləri. **Alüminium və onun birləşmələri Əsas ekoloji anlayışlar.**

Fəsil 3 Əlavə yarımqrup metalları

8. Əlavə yarımqrup metallarının qısa icmalı. Dəmir. Dəmirin oksid və hidrokksidləri – Populyasiyalar haqqında məlumat

9. Çuqun və polad istehsalı – Biosenoz haqqında məlumat

10. Mis, sink və xrom – Ekosistemlər haqqında məlumat

Fəsil 4 Flüor yarımqrupu elementləri

Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri haqqında məlumat

13. Flüor yarımqrupu elementlərinin icmalı-

14. Xlor- Ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsi

15. Hidrogen-xlorid və xlorid turşusu-Ətraf mühitin fiziki çirklənməsi haqqında ümumi məlumat

16. Halogenlərin müqayisəli xarakteristikası- Ətraf mühitin səs-küy çirklənməsi

Fəsil 5 Oksigen yarımqrupu elementləri

19. Hidrogen- sulfid- Ətraf mühitin istilik çirklənməsi

20. Kükürd- dioksid. Sulfit turşusu. Kükürd- trioksid- Ətraf mühitin elektromaqnit çirklənməsi

21. Sulfat turşusu- Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi

Ekoloji maarifləndirmənin həyata keçirilməsində fənn müəllimi uyğun dərslərdən, əyani vasitələrdən, habelə internet resurlarından istifadə edərək, ekoloji bilik və məlumatları sadə və anlaşılıqlı, cəlbəedici və maraqlı olmaqla şagirdlərə öyrətməlidir. Meydana çıxan və maraq kəsb edən suallara qənaətləndirici cavablar verməlidir. Ekoloji maarifləndirmənin bu mərhələsinə hər dərstdə 12-15 dəq. Vaxt ayrılmalıdır. Göstərilən müddət kimyəvi mövzunun əsasının və mahiyyətinin yaradıcılıqla çatdırılmasından açılı olaraq dəyişə bilər. İkinci mərhələ şagirdlərə verilən materialların möhkəmləndirilməsinə həsr edilməlidir. Bu məqsədlə ekoloji məzmunlu sual-cavablardan istifadə edilə bilər. Bununla əlaqədar, aşağıda nümunələr verilmişdir.

Ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsi üzrə sual-cavablar

Kimyəvi çirklənmə

1. Kimyəvi çirklənmə nədir?

- Kimyəvi çirklənmə müəyyən mühitin kimyəvi komponentlərinin miqdarının artması, həmçinin ona normadan artıq və ya xas olmayan konsentrasiyalarda kimyəvi maddələrin daxil edilməsidir.

2. Təbii ekosistemlər və insan üçün daha təhlükəli hansı çirklənmədir?

- Ətraf mühitə müxtəlif toksikantları – aerozolları, kimyəvi maddələri, ağır metalları, pestisidləri, plastmasları, səth-aktiv maddələri gətirən kimyəvi çirklənmələr təbii ekosistemlər və insan üçün daha təhlükəlidir.

3. Sivilizasiyanın inkişafının limitləndirici amili nədir?

- Hal-hazırda sivilizasiyanın inkişafının limitləndirici amillərindən biri kimyəvi çirklənmələrdir.

Aerozol çirklənmələr

4. Aerozol çirklənmələr atmosferdə özünü nədə göstərir?

- Atmosferdə aerozol çirklənmələr özünü tüstü və duman şəklində göstərir.

5. Mənşəyinə görə aerozollar neçə yerə ayrılır?

- Aerozollar mənşəyinə görə iki yerə- təbii və süni olmaqla bölünür.

6. Təbii aerozollar haqqında nə demək olar?

- Təbii aerozollar vulkan püskürmələri, meteoritlərin yanması, torpaq və dağ süxurlarının zərrəciklərini yer səthindən qaldıran toz burulğanlarının meydana gəlməsində, həmçinin meşə və çöl yangınları nəticəsində yaranır və troposferə, nadir hallarda isə stratosferə daxil olur.

7. Süni aerozol çirklənmələrinin əsas mənbələri hansılardır?

- Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələri – yüksək zərrəcikli kömür işlədən istilik elektrik stansiyaları, zənginləşdirici fabriklər, metallurgiya, sement, maqnezit və qurum zavodları təşkil edir.

8. Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibi necədir?

- Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibini çox vaxt silisium, kalsium və karbon (yanmamış köçür, qurum, qatran) birləşmələri, nadir hallarda isə – metal oksidləri, habelə asbest təşkil edir.

9. Üzvi tozlara hansı müxtəliflik xasdır?

- Üzvi tozların tərkibinə alifatik və aromatik karbohidrogenlər, turşuların duzları daxildir. O, piroliz prosesində neftəməli və digər oxşar müəssisələrdə qalıq neft məhsullarının yanması nəticəsində əmələ gəlir.

10. Aerosolun mənşəyindən və əmələ gəlmə şəraitindən asılı olmayaraq tüstü və duman necə adlanır?

- Aerosolun mənşəyindən və əmələ gəlmə şəraitindən asılı olmayaraq, bərk zərrəciyinin ölçüsü 5 mkm-dən az olan aerosol tüstü, çox kiçik maye zərrəciklərinə malik olan isə duman adlanır.

11. Atmosferə daxil olan bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən, yoxsa süni mənbələrdən daha çoxdur?

- Atmosferə daxil olan bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən ildə 768-1900 milyon ton, süni mənbələrdən isə – 185-415 milyon ton təşkil edir.

12. Atmosfer tozu və aerosollar günəş şüalanmasına necə təsir edir?

- Atmosfer tozu və aerosollar şüa enerjisinin səpilmə, qayıtma və udulması nəticəsində günəş şüalanmasını zəiflədir.

13. Atmosferin intensiv çirklənməsinin kifayət qədər uzun müddət saxlanması nəyə səbəb olur?

- Atmosferin intensiv çirklənməsinin kifayət qədər uzun müddət saxlanması temperaturun aşağı düşməsinə və iqlim şəraitinin lokal dəyişmələrinə səbəb olur. Belə hal iri şəhər və sənaye mərkəzlərində qeydə alınır.

14. Metal və silikat materialların korroziyası proseslərində toz və aerosollar hansı rola malikdirlər?

- Metal və silikat materialların korroziyası proseslərində toz və aerosollar səthlərdə çöküntü əmələ gəlməsi səbəbindən mənfi rol oynayırlar.

15. Atmosferin toz və aerosol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə necə təsir edir?

- Atmosferin toz və aerosol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə nəzərə cərpacaq dərəcədə təsir edir. Belə ki, günəş şüalanmasının selinin azalması UB-şüaların təsiri altında D₃ vitamininin əmələ gəlməsini azaldır. İntensiv toz çirklənmələri zonasında bir sıra özünəməxsus xəstəliklərin- ağciyərlərin toxumalarının dəyişməsinə gətirib çıxaran silikoz və asbestozun meydana gəlməsinə səbəb olur.

16. Metalların çox kiçik zərrəcikləri və ya metalların ionları qanda nəyə səbəb olur?

- Metalların çox kiçik zərrəcikləri və ya metalların ionları qanda biokimyəvi reaksiyaların toksiki məhsullarının əmələ gəlməsini törədir.

17. Toksik zəhərlənmənin hansı maddələrlə baş verməsi xüsusilə yayılmışdır?

- Qurğuşun, kadmium, alüminium, berillium və onların birləşmələri ilə toksiki zəhərlənmələrdən yaranan xəstəliklər xüsusilə geniş yayılmışdır.

18. Hiqroskopik tozların bitkilərə təsiri necədir?

- Hiqroskopik tozlar bitki yarpaqlarının səthlərini onlarda qabıq əmələ gətirməklə, susuzlaşdırır bilər ki, bu da mübadilənin təbii proseslərini pozur.

19. Şəhər mühitində tozlar hansı xüsusiyyətə malikdir?

- Şəhər mühitində tozlar infraqırmızı şüalanmanı udmaqla bitki yarpaqlarının çox qızmasına təsir edirlər. Bu normal su və temperatur rejimini pozur və son nəticədə fotosintez fermentlərinin aktivliyini aşağı salır.

Kimyəvi birləşmələr

20. İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosferə hansı kimyəvi maddələr daxil olur?

- İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosferə karbon qazı, dəm qazı, kükürd 4-oksidi, metan, azot oksidləri, xlorflüo karbonlar (məişətdə aerozolların istifadəsi zamanı), karbohidrogenlər, benzapiren və s. (nəqliyyatın işi nəticəsində) kimi kimyəvi birləşmələr daxil olur.

-bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər hansılardır?

21. Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər bunlardır: tüstünün bərk zərrəcikləri və sənaye tozu, karbon oksidləri, uçucu karbohidrogenlər və digər üzvi birləşmələr, kükürd oksidləri, azot oksidləri, fosfor birləşmələri, hidrogen sulfid, ammoniyak, xlor, hidrogen flüorid.

Turşu yağışları

22. Turşu çöküntüləri (yağışları) necə formalaşır?

- Turşu çöküntüləri (yağışları) kükürd və azot dioksidlərinin suda həll olması zamanı formalaşır.

23. Turşu çöküntüləri Yer səthinə düşərkən hansı turşuluq göstəricisinə malik olurlar?

- Turşu çöküntüləri Yer səthinə düşərkən $pH < 5,6$ turşuluq göstəricisinə malik olurlar.

24. Turşu çöküntülərinin əsas mənbələri hansılardır?

- Turşu çöküntülərinin əsas mənbələri müəssisələrin energetik qurğularında, yerüstü və hava nəqliyyatında yanacaq (kömür, mazut, benzin və s.) yanma məhsulları, kimya və metallurjiya müəssisələrinin atılmaları təşkil edir.

25. Atmosferdə kükürd 4-oksidi olmasında orta hesabla neçə gün təşkil edir və bu nəyə səbəb olur?

- Atmosferdə kükürd 4-oksidi olmasında orta hesabla 15 gün təşkil edir. Bu müddətdə o, bir sıra kimyəvi çevrilmələrə səbəb olur ki, onlardan ən əsası – oksidləşmə və sulfat turşusunun əmələ gəlməsidir. Bu zaman turşu buxarları buludlarla yüklərlə kilometr məsafəyə (1500 km-ə qədər) daşınaraq çöküntü yerində yerə düşür.

26. Təbii proseslərin turşu çöküntülərinin nəzərə çarpacaq dəyişmələrinə töhfəsi olurmu?

- Təbii proseslərin turşu çöküntülərinin nəzərə çarpacaq dəyişmələrinə töhfəsi mütəxəssislərin qiymətləndirmələrinə görə son yüz ildə baş verməmişdir.

27. pH-ın hansı qiymətlərində mənfəi nəticələr əmələ gəlir?

- $pH < 5,5$ qiymətlərində mənfəi nəticələr əmələ gəlir.

28. pH-ın hansı qiymətlərində həyatın bütün normal formaları kəsilir?

- $pH < 5$ qiymətlərində həyatın bütün normal formaları kəsilir.

29. Turşu çöküntülərinin zərərli təsiri özünü nədə göstərir?

- Turşu çöküntüləri meşələrin, xüsusilə də iynəyarpaq deqradasiyasını törədir, əhəmiyyətli dərəcədə metalların korroziyası sürətlənir, örtüklərin, şüşələrin bütövlüyü pozulur, binalar, memarlıq abidələri dağılır.

30. Şəhərlərin havasında kanserogen aktivliyə malik hansı maddələr olur?

- Benzapiren və digər romatik karbohidrogenlər şəhərlərin havasında olan kanserogen aktivli maddələrdir. Onlar sənaye müəssisələrinin qazanxanalarından və avtonəqliyyatın işlənmiş qazlarından daxil olur.

İstixana effekti

31. İstixana effektini hansı qazlar şərtləndirir?

- İstixana effektini qeyri-simmetrik molekullu iki atomlu qazlar (CO, HCl və s.), üçatomlu qazlar (H₂O, CO₂, SO₂) və üçdən böyük atoma malik qazlar (NH₃, CH₄ və s.) törədir.

32. İstixana effektinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

- Günəş radiasiyası Yerə düşərək, qismən qurunun və okeanın səthilə udulur. Udulmuş radiasiya enerjisi istiliyə çevrilir və kosmosa infraqırmızı şüalanma diapazonunda şüalanır. Təmiz atmosfer İQ – şüalanma üçün şəffafdır. Amma istixana qazlarının buxarlarına malik atmosfer infraqırmızı şüaları udur, nəticədə onun qızması baş verir. Ona görə istixana qazlarını adi bağ istixanalarında şüşə örtüyə oxşatmaq olar.

33. Atmosferdə karbon qazının konsentrasiyasının yüksəlməsi ilk öncə nədən baş vermişdir?

- Atmosferdə karbon qazının konsentrasiyasının yüksəlməsi ilk vaxtlar meşələrin kütləvi surətdə qırılması ilə başlamışdır. Meşələr bitkilərin biokütləsinin sintezi üçün karbon qazından istifadə edirdi.

34.XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosferə atılması hansı istiqamətdə olmuşdur?

- XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosferə atılmalarında təyinedici rol çıxarılan yanacaq, texnoloji və səmt qazlarının yandırılması məhsulları təşkil etmişdir.

35.Hansı antropogen mənbələrdən atmosferə daha çox karbon 4-oksidi daxil olur?

- Antropogen mənbələrdən olan energetika və metallurgiya müəssisələri, habelə daxiliyanma mühərriklərindən istifadə edən nəqliyyat atmosferə daha çox karbon 4-oksidi verir.

36. Əhəlinin artması və ev heyvanlarının yetişdirilməsi nəyə səbəb olmuşdur?

-Planetimizin əhəlisinin durmadan artması və ev heyvanlarının yetişdirilməsi ona gətirib çıxarmışdır ki, bioloji töhfə (aerof nəfəsalma, üzvi qalıqların parçalanması), atmosferdə karbon qazının konsentrasiyasının artmasında sənaye atılmaları ilə ölçülən olmuşdur.

37.Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% artması nəyə səbəb olacaqdır?

- Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% artması yer səthinin temperaturunun 1,2-2⁰C yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu isə o deməkdir ki, 2050-ci ilə qədər çıxarılan yanacaqdan istifadə azaldılmazsa, onda atmosferdə CO₂-nin konsentrasiyası iki dəfə artacaq, yer səthinin temperaturu isə 3⁰C-yə çatacaqdır.

38. İstixana effektinə əlavə töhfəni hansı qazlar verir?

- İstixana effektinə əlavə töhfəni NO₂, SO₂, NH₃, CH₄ kimi qazlar, freonlar və digər üzvi maddələr verir.

39.Atmosferdə hansı qazların üstün miqdarı artır?

- Atmosferdə metan və ammoniyakın üstün miqdarı artır.

40.İqlimşünasların fikrincə, Yerdə istiləşmə necə qiymətləndirilir?

- İqlimşünasların fikrincə, Yerdə istiləşmə temperaturun 0,1⁰C artmasında əhəmiyyətli, temperaturun 3,5⁰C qədər artması isə böhran halı kimi qiymətləndirilir.

41.Biosferdə proseslərin inkişafı nədən asılıdır?

- Biosferdə proseslərin inkişafı əsas etibarilə ozon ekranının vəziyyətindən asılıdır.

42.Atmosferin hansı qatları Yerdə həyat şəraitini təyin edir?

- Atmosferin yuxarı qatları Yerdə həyat şəraitinin əhəmiyyətli dərəcədə təyin edir. Onlar kosmosdan gələn şüalanmaların və yüksək enerjili zərrəciklərin yolunda müdafiə maneəsidir.

43.Biosfer üçün xüsusi təhlükəni hansı şüalanmalar yaradır?

-Biosfer üçün xüsusi təhlükəni Günəşin dalğaların $\lambda < 310$ nm uzunluğundakı diapazonda olan sərt ultrabənövşəyi şüalanması törədir.

44.Günəşin ultrabənövşəyi şüalanması nə ilə udulur?

- Günəşin ultrabənövşəyi şüalanması 99%-dən artıq Yer səthindən orta hesabla 25 km hündürlükdə ozon qatı ilə udulur.

45.Antropogen mənşəli əsas NO_x mənbələri hansılardır?

-Antropogen mənşəli əsas NO_x mənbələri yanacaq yandırılan daxiliyanma mühərrikləri, yüksək temperaturlu energetik qurğular, raketlər və ifratsəs təyyarələridir.

46.Freonların mənbələri hansılardır?

- Freonlar antropogen mənşəli olub, uçucu və troposferdə dayanıqlıdırlar. Soyuducu qurğular və aerosol balonları onların mənbələridir.

47.Ozon «deşiyi» nədir?

- Stratosfer zonalarında aşkara çıxarılan əhəmiyyətli olaraq azalmış ozon miqdarı ozon «deşiyi» adlanır.

48.Ozon qatının azalması nəyə səbəb ola bilər?

- Ümumi qalınlığı 2,5-3,5 mm təşkil edən ozon qatının azalması Yerə bulud örtüyünün dəyişməsinə, atmosferin istilik balansının pozulmasına gətirib çıxara bilər.

49. Ultrabənövşəyi şüalanmanın Yer in səthinə çatan gücünün artması hansı proseslərə təsir edə bilər?

- Ultrabənövşəyi şüalanmanın Yer in səthinə çatan gücünün artması əhəmiyyətli dərəcədə bioloji və geokimyəvi proseslərə təsir edə bilər.

50. Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni hansı maddələr yaradır?

- Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni fenollar, neft, neft məhsulları, ağır metallar, pestisidlər törədir.

51. Dünya okeanının çirklənməsi nə ilə bağlıdır?

- Dünya okeanının çirklənməsi əsas etibarilə onun akvatoriyasına böyük miqdarda zərərli antropogen maddələrinin daxil olması ilə bağlıdır.

Ekoloji maarifləndirmə işinin hər iki mərhələsi bir-birilə uzlaşdırılaraq aparılmalıdır. Yekunda şagirdlərin həm kimya və həm də ekoloji bilikləri ümumiləşdirilərək vahid qiymətdə qiymətləndirilir. Qeyd olunanlara hər dərstdə əməl edilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Lətifov İ., Mustafa Ş. Kimya 9-cu sinif. Bakı – 2020.
3. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. 2019, № 4, s. 22-26.
4. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi Konfransın materialları. Lənkəran, 2023. s. 26-27.
5. Экология. Под ред. Тягунова Г.В. и Ярошенко Ю.Г. М., 2014.
6. Прохоров Б.Б. Экология человека. М., 2007.
7. Садовникова Л.К. и др. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М., 2008.
8. Еремин В.В. и др. Химия 9 класс. М., 2022.